

РАЗДЕЛ 4

Гражданское право; гражданско-процессуальное право;
предпринимательское право; семейное право; налоговое право;
бюджетное право; земельное право; нотариальное право;
хозяйственное право

УДК 346.5

DOI

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ЗА УТРАЧЕННОЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕННОЕ ЖИЛЬЕ ЛИЦАМ, ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

ВИТВИЦКАЯ В.В.,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры административного права
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В результате вооруженной агрессии со стороны Украины ежедневно в Донецкой Народной Республике повреждается или полностью уничтожается жилье граждан, принадлежащее им имущество. В связи с чем был принят законодательный акт о компенсации за утраченное или поврежденное жилье лицам, пострадавшим в результате боевых действий. Возникают проблемы в сфере правового регулирования возникших правоотношений. Автором проанализированы выявленные проблемы и предложены пути их решения.

Ключевые слова: специальная военная операция, компенсация за утраченное или поврежденное жилье, потерпевшие от боевых действий, право собственности, член семьи

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION COMPENSATION PAYMENTS FOR LOST OR DAMAGED HOUSING TO PERSONS INJURED AS A RESULT OF HOSTILITIES

VITVITSKAYA V.V.,
Candidate of Legal Sciences,
Associate Professor, Associate Professor of the
Department of Administrative Law
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC SERVICE UNDER
THE HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S
REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

As a result of the armed aggression on the part of Ukraine, citizens' housing and property belonging to them are damaged or completely destroyed every day in the

Donetsk People's Republic. In this connection, a legislative act was adopted on compensation for lost or damaged housing to persons injured as a result of hostilities. There are problems in the sphere of legal regulation of the legal relations that have arisen. The author analyzes the identified problems and suggests ways to solve them.

Keywords: *special military operation, compensation for lost or damaged housing, victims of hostilities, ownership, family member*

Постановка задачи. Проведение специальной военной операции, сопровождающейся беспрецедентными обстрелами жилой инфраструктуры городов Донецкой Народной Республики вооруженными силами Украины, ежедневно приводит к повреждению или полному разрушению жилья граждан, утраты ими своего имущества. Такой категории лиц государством гарантируется социальная защита. Пострадавшие в результате боевых действий имеют возможность получить компенсацию за утраченное или поврежденное жилье.

Анализ последних исследований и публикаций. Принятым постановлением Государственного комитета обороны Донецкой Народной Республики № 175 от 30 июня 2022 года утвержден государственный механизм компенсации причиненного вреда лицам, пострадавшим в ходе военной агрессии со стороны Украины [1].

Анализ принятого постановления выявил ряд проблем, связанных с правовым регулированием возникших правоотношений между гражданином и государством по вопросу получения компенсации за утраченное или поврежденное жилье в результате боевых действий в ходе проведения специальной военной операции.

Цель статьи. Автором приводятся факты противоречия норм правоприменительного акта действующему законодательству в сфере конституционного, семейного, гражданского и жилищного права. Анализируется применение правовых категорий и их влияние на точное уяснение смысла правовой нормы. Вследствие этого автором предлагаются пути урегулирования возникших проблем.

Изложение основного материала исследования. В целях обеспечения социальной защиты лиц, утративших свое имущество, жилье либо у которых повреждено жилье, за исключением случаев повреждения остекления окон, Донецкой Народной Республикой приняты меры по компенсации причиненного вреда. Под действие

такой компенсации попадают только случаи, имеющие место с 24 февраля 2022 года (п.п. 1.2, 1.3).

Предусмотрен комплекс компенсаций для пострадавших лиц: за утраченное или поврежденное жилье в многоквартирном жилом фонде; за утраченное или поврежденное жилье индивидуального жилого фонда; за утрату полностью или частично своего имущества. Порядок, установленный Постановлением, предусматривает две формы компенсации – денежную и предоставление жилья в многоквартирном жилом фонде в случае уничтожения жилья.

В утвержденном Порядке дано определение утраченного и поврежденного жилья, что позволяет определиться с видом и размером компенсации, гарантируемой пострадавшему лицу. Под действие такой компенсации попадают только случаи разрушения, имеющие место с 24 февраля 2022 года, при этом не берутся во внимание случаи повреждения, уничтожения жилья с 2014 года. С 2015 года в Республике действовала гуманитарная программа, поддерживаемая Российской Федерацией, которая оказывала помощь в ликвидации последствий обстрелов путем предоставления строительных материалов для восстановления поврежденного жилья. Продуктами и средствами гигиены жителей разрушенных домов поддерживал Международный комитет Красного креста, который с начала 2022 года завершил свою миссию на Донбассе. Многие разрушенные и поврежденные дома не вошли в программу по восстановлению по тем или иным объективным причинам, не были отремонтированы и отстроены. В настоящее время мы каждый день констатируем новые факты повреждения жилой инфраструктуры и необходимость их восстановления, чему должен послужить разработанный механизм компенсации для граждан. Установленный Порядок компенсации является своевременным и важным мероприятием, направленным на государственную поддержку граждан. Однако прописанный в нем механизм имеет достаточное количество недостатков, просчетов и противоречий действующим нормам законодательства.

Обращает на себя внимание данное в Порядке определение членов семьи. Точное определение этого термина важно для решения различных споров. Чтобы определить, кто же является членом семьи, необходимо ознакомиться с нормами жилищного и семейного права, обратить внимание на уголовно-процессуальное и

уголовно-исполнительное законодательство. К сожалению, имеет место разночтение, что нередко приводит к разному толкованию понятия «члены семьи». К сожалению, практика такова, что каждый чиновник в зависимости от обстоятельств толкует понятие по своему усмотрению, что нередко встречается и в подзаконных, и в административных актах управления. Следует указать, что граждане, которые не считаются родственниками собственника жилья, тоже могут определяться как члены семьи, в том случае, когда они живут в одном месте (зарегистрированы владельцем жилья). Важно, чтобы лицо не только жило в обозначенном жилье, но и имело отношения с собственником и другими людьми, проживающими с ним на одной площади. Их хозяйство, безусловно, должно быть общим. Редки случаи, когда членами семьи являются люди, которых официально не считают родственниками.

Каждый член семьи имеет право на жилую площадь в квартире, доме. Это подтверждается статьей 40 Конституции Российской Федерации [2]. У владельца жилья есть право вселения родственников и других лиц, не относящихся к родным. Понятие «член семьи» по-разному рассматривается в семейном и жилищном законодательстве. В первом случае, это лицо, находящееся в родственных связях с владельцем квартиры и имеющее общих предков [3]. Проживать при этом они могут раздельно. Согласно жилищному законодательству, член семьи обязательно должен проживать с основным квартиросъемщиком (собственником жилья) и иметь прописку [4].

В Порядке установлена своя норма – это зарегистрированные лица на данной жилплощади или супруга (супруг), дети (и дети, в возрасте до 14 лет независимо от их места регистрации), родители, а также иные лица, вселенные в качестве членов семьи пострадавшего на основании решения суда (п. 1.5 Порядка). В связи с этим возникает вопрос, а должны ли лица подтверждать свое родство, прописанные в квартире. Такие документы требуются, согласно п. 3.1.2., что противоречит самому Порядку, указанной ранее норме. В качестве примера рассмотрим ситуацию с внуком и невесткой, прописанными в квартире у свекрови. Внук является близким родственником, а невестка лишь членом семьи как для свекрови, так и для собственного мужа. Семейный кодекс дает ответ на этот вопрос [3].

Кроме того, в документе четко не оговорены права собственников, владеющих одним объектом собственности. На практике принимается заявление о разрушении жилья от одного, тогда возникает вопрос о правах другого собственника. И заявление об утрате жилья, предоставленное одним собственником, может сыграть негативную роль, создать проблемы при получении компенсации в виде предоставления жилья для другого собственника.

Интересным вопросом является рассмотрение категории лиц, имеющих право на получение денежной компенсации за поврежденное или утраченное жилье (п. 1.9 Порядка). У лиц, желающих получить такую компенсацию, должно отсутствовать другое жилье, пригодное для проживания, которое принадлежит ему на праве собственности или лицо имеет долю в общей собственности. А не есть ли это противоречие нормам Конституции? Основной закон гарантирует и защищает право собственности вне зависимости от его количества и стоимости. Собственность у граждан была уничтожена в ходе проведения военных действий, а не вследствие неосторожного обращения с огнем. Неужели таким же образом рассматриваются вопросы, связанные с компенсацией вреда, причиненного стихийными силами природы, а сейчас и военными действиями гражданам в других субъектах Российской Федерации (например, в Белгородской и Брянской областях)?

Компенсация выплачивается в отношении только одного поврежденного или утраченного жилья (п. 1.8 Порядка). Снова возникает вопрос о соблюдении законодательства о праве собственности. Можно говорить о военном положении, об обременительной нагрузке для бюджета, но закон обязательный для всех, практика применения его влияет на авторитет органов власти, особенно когда речь идет об освобожденных территориях. В Конституции РФ закреплено положение, согласно которому никто не вправе произвольно лишить лицо жилища (ч. 1 ст. 40 Конституции РФ).

В Порядке не указано, где должен находиться другой объект собственности, пригодный для жилья (в ДНР, Украине или в других субъектах РФ), вследствие владения которым заявителям могут отказать в компенсации за разрушенное жилье. Пострадавший может скрыть факт наличия другого жилья, что

может стать основанием для отказа Комиссией в компенсации любого вида (п. 3.1.1 Порядка). Тогда нормы Порядка входят в состояние коллизии. Выход видится в применении одной из форм толкования нормы. Если толковать узко, то можно ограничиться наличием другого неразрушенного объекта собственности на территории ДНР. Тогда лица, у которых было разрушено жилье, и бежавшие от агрессии Украины могли приобрести новую собственность на территории Российской Федерации, имеют право на компенсационные выплаты или получение нового жилья. Какой бы путь не был избран в качестве решения обозначенной проблемы, он граничит с нарушением конституционных прав граждан.

Порядок закрепил норму, регламентирующую площадь компенсационного жилья. Предусмотрена выдача жилья с равноценной площадью и сохранением функционального назначения, ограничение касается предельной площади – 150 м² (п. 5.1 Порядка). При выплате компенсации за утраченное жилье в денежной форме установлен дифференцированный подход, с которым трудно согласиться: «33 м² – для одиноко проживающих лиц; 42 м² – на семью, состоящую из двух человек; по 18 м² на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек, но не более общей площади утраченного жилого помещения» (п. 1.7.1 Порядка). Тогда как же выглядит принцип справедливости и равенства всех перед законом, гарантия и охрана права собственности в государстве в тех случаях, когда лицо, владеющее жильем большей площади, получает компенсацию за него только в размере за 33 м²? Что касается членов семьи, прописанных в квартире, то они просто при наличии права собственности на другое жилье будут лишены права на компенсацию. Сумму компенсации за каждый квадратный метр должны просчитать экономисты с учетом инфляционных процессов и анализа стоимости жилья в других субъектах Федерации. Необходимо дать возможность лицам, потерпевшим от боевых действий, приобрести приблизительно равноценное жилье взамен утраченному на компенсационные выплаты.

Совершенно непонятно, чем руководствовался законодатель, устанавливая норму, запрещающую рассматривать заявление о компенсации лицам, в отношении которых ведется уголовное

производство (п. 1.12 Порядка). Это положение, безусловно, нарушает конституционные права граждан и принцип равенства всех перед законом. Некоторые права таких лиц, в разряд которых не входит указанное право на получение компенсации, может ограничить лишь уголовно-процессуальное законодательство.

Трудно с точки зрения права объяснить и такое ограничение права собственности граждан на жилье, которое не закреплено ни единым законодательным актом. Лицо, получившее компенсационное жилье вместо утраченного, не имеет права отчуждать данный объект в течение 3 лет со дня государственной регистрации права собственности на него. На объект недвижимого имущества накладывается обременение, которое регистрируется в соответствии с законом (п. 5.4 Порядка). Хотелось бы верить, что человек живет вечно и у него не возникнут никакие проблемы материального порядка, трудности со своим здоровьем, здоровьем родственников. А поэтому он не вправе будет в течение трех лет продать, подарить, обменять объект на другой, осуществить свое право на ренту с пожизненным проживанием и переходом права собственности после его смерти. Возникают сомнения по поводу возможного наследования такого жилья, хотя наследование не является видом отчуждения объекта собственности. Хочется верить, что такое нормативно закрепленное положение не создаст проблем юридического характера для наследополучателя.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Краткий анализ Порядка осуществления компенсации за разрушенное жилье в ходе боевых действий позволил выявить существенные недоработки и нарушения норм действующего законодательства в сфере права собственности. Можно говорить о военном положении, колоссальном объеме разрушений жилой и промышленной инфраструктуры в ДНР, но при этом требовать от органов управления четкого и неукоснительного соблюдения норм законов, защиты прав и законных интересов граждан. Несправедливость в сфере возмещения вреда от военных действий может повлиять на авторитет органов власти, стать поводом для информационной пропаганды противодействующей стороны. Принятый Порядок, безусловно, был принят с целью обеспечить жильем всех потерпевших в разрушенных городах Республики, и в

первую очередь в таких городах, как Мариуполь, Волноваха, Горловка, где огромный масштаб разрушенной жилой инфраструктуры. И такая работа оперативно ведется, имеются результаты таких мероприятий. Но следовало бы позаботиться о возможности в будущем компенсировать утрату жилья гражданам, в котором может быть отказано сегодня. Взять на учет указанную категорию лиц, предложить долгосрочные государственные обязательства о компенсации вреда, которые должны быть выполнены и в отношении наследников собственников жилья. Возможно, подкрепить такие обязательства подготовкой соответствующего закона и выдачей специальных ваучеров, сертификатов, подтверждающих обязательства государства компенсировать ущерб путем предоставления жилья или выплаты денег. Думается, что указанные замечания будут учтены при внесении изменений в указанный документ. Говорить об экономическом, военном факторах не приходится, когда речь идет о принципе равенства всех граждан, соблюдения закона. Введение военного положения в ДНР предписывает более строгий контроль со стороны органов управления за соблюдением законности. Продуманная, планомерная политика Республики, основанная на соблюдении прав и законных интересов граждан, позволит проводить законодательную реформу в русле переходного периода вхождения в правовое пространство России.

Список использованных источников

1. Порядок компенсации за утраченное или поврежденное жилье, а также за утраченное имущество первой необходимости лицам, пострадавшим в результате боевых действий, и работы комиссий по рассмотрению заявлений лиц, пострадавших в результате боевых действий: утвержден Постановлением Государственного комитета обороны Донецкой Народной Республики № 175 от 30 июля 2022 года (с изм. и доп. от 30.09.2022) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0036-175-20220730/>

2. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://constitutionrf.ru/constitutionrf.pdf>

3. Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ (ред. от 04.08.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) принят Государственной Думой 8 декабря 1995 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rulaws.ru/Semeynyy-kodeks/>

4. Жилищный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ принят Государственной Думой 22 декабря 2004 года, одобрен Советом Федерации 24 декабря 2004 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=285294>

УДК 35.074.4
DOI

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛИКВИДАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ: ГРАЖДАНСКО- ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

МАВЛИХАНОВА Р.В.,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры
гражданского и предпринимательского права;

КРЮЧКОВА К.А.,
старший преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права
**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Процесс перехода на новые стандарты и регулирование работы государственных органов власти достаточно затруднительный и кропотливый. Одним из них является момент упразднения. В статье проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие порядок упразднения, выделены ключевые проблемы и предложены пути их решения.

Ключевые слова: Донецкая Народная Республика, упразднение, ликвидация, государственные органы, юридические лица, реструктуризация